

ОБЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА В ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ XX ВЕКА АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11628432>

Аброрхон Асатуллоев

Гулистанский государственный педагогический институт,
Начальник управления контроля качества образования,
Философия доктора (PhD),
abshah.uz1992@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

Национальное возрождение проявилось в нашем регионе в форме джадидши. И продолжалось это до середины 20-х годов XX века. С 1926 года Советы начали широкомасштабную борьбу с ним. С 1929 г. началась их физическая ликвидация. Поэтому возникновение этого процесса напрямую связано с колониальной политикой и ее результатами, а период ее становления следует отметить 1865-1905 гг. После событий 1905 года, в частности Манифеста 17 октября, оно вступило в фазу развития. К 1916 году наши предки начали «белить черных людей и открывать им глаза» (Авлони).

Абдурахман Сайо, представитель «Джадид Просвещение», выражал свое мнение в прессе на высоком уровне посредством статей в каждом номере журнала. Эти статьи важны для выяснения отношения ученых своего времени к общественно-политической и культурной жизни Туркестана. Поэтому исследование общественно-политических событий в Туркестане средствами журнала «Аль-Исло» под редакцией Абдурахмана Сайяха, являющегося прессой своего времени, является основой для того, чтобы сделать однозначные выводы и высказать объективное мнение.

В данной статье из произведений Абдурахмана Ташкандия и Абдуллы Авлония мы видим, что моральные нормы, необходимые для формирования нравственных качеств при воспитании подрастающего поколения, представлены в систематизированном виде.

Ключевые слова: Тело, душа, хорошие и плохие качества, моральные качества, «Меъёр уль-Ахлак», «Туркий гулистан ёхуд ахлок», альтернативные добродетели, сиротол мустахим (правильный путь).

XX ASR ZAMONAVIY MA’FORATPARVAR ABDURAXMAN TOSHQANDIY VA ABDULLA AVLONIY AXLOQIY TUSHUNCHALARIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK

ANNOTATSIYA

Milliy uyg‘onish mintaqamizda jadidchilik shaklida namoyon bo‘ldi. Va u XX asr 20-yillarining o‘rtalarigacha davom etdi. 1926-yildan sovetlar unga qarshi keng ko‘lamda kurash boshladi. 1929-yildan ularni jismoniy tugatish yo‘lga qo‘yildi. Binobarin, ushbu jarayonning paydo bo‘lishi bevosita mustamlakachilik siyosati va uning natijalari bilan aloqador bo‘lib, uning shakllanish davrini 1865–1905-yillar bilan nishonalamoq kerak bo‘ladi. 1905-yil voqealari, xususan, 17 oktabr Manifestidan keyin u rivojlanish bosqichiga kirdi. 1916-yilga kelib, jadidlarimiz “qora xalqni oqartirmoq va ko‘zin ochmoq chorasiga” (Avloniy) kirishdilar.

Jadid ma’rifatparvarligi vakili Abdurahmon Sayyoh o‘z fikr-mulohazalarini jurnal tahririyati doirasida har bir sonidagi maqolalar orqali matbuotda yuksak darajada bayon etib bordi. Ushbu maqolalar o‘z zamoni olimlarining Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotga bo‘lgan munosabatlarini aniqlab berishda muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli Turkistondagi ijtimoiy-siyosiy voqealarni o‘z zamonasining matbuoti bo‘lmish Abdurahmon Sayyoh muharrirligi ostidagi “Al-Isloh” jurnali vositasida tadqiq etish aniq xulosalar chiqarib, ob’ektiv fikr bildirishga asos bo‘ladi.

Ushbu maqolada biz Abdurahmon Toshkandiy va Abdulla Avloniy ijodidan yosh avlodni tarbiyalashda axloqiy fazilatlarni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan axloqiy me’yorlar tizimlashtirilgan shaklda ekanligini ko‘ramiz.

Kalit so‘zlar: *Badan, ruh, yaxshi va yomon sifatlar, axloqiy fazilatlar, “Meyor ul-axlak”, “Turkiy guliston yohud axloq”, muqobil fazilatlar, sirotol mustaqim (to‘g‘ri yo‘l).*

COMMONALITY AND SPECIFICITY IN THE ETHICAL CONCEPTS OF MODERN 20TH CENTURY ENLIGHTENER ABDURAKHMAN TASHKANDI AND ABDULLAH AVLONI

ABSTRACT

National renaissance was manifested in our region in the form of jadidshi. And it lasted until the mid-20s of the XX century. From 1926, the Soviets started a large-scale fight against it. From 1929, their physical liquidation was started. Therefore, the emergence of this process is directly related to the colonial policy and its results, and it is necessary to mark the period of its formation with the years 1865-1905. After the events of 1905, in particular, the October 17 Manifesto, it entered a phase

of development. By 1916, our ancestors began to "whiten the black people and open their eyes" (Avloni).

Abdurahman Sayyoh, the representative of Jadid Enlightenment, expressed his opinions in the press at a high level through articles in each issue of the magazine. These articles are important in clarifying the relationship of the scientists of their time to the socio-political and cultural life in Turkestan. Therefore, the research of social and political events in Turkestan through the means of "Al-Isloh" magazine under the editorship of Abdurrahman Sayyah, which is the press of its time, is the basis for drawing clear conclusions and expressing an objective opinion.

In this article, from the works of Abdurakhmon Tashkandiy and Abdullah Avloniy, we see that the moral norms necessary for the formation of moral qualities in raising the younger generation are in a systematized form.

Key words: *Body, soul, good and bad qualities, moral qualities, “Meyor ul-Akhlok”, “Turkiy Gulistan Yohud Ahlok”, alternative virtues, sirotol mustakim (the right path).*

ВВЕДЕНИЕ

Богатое наследие, оставленное Абдурахманом Ташканди и Абдуллою Авлони, напрямую считается духовным достоянием нашего народа. Нам приятно узнать больше о том, что наши просвещенные предки, которые были национальными лидерами такого высокого уровня в тот сложный колониальный период, самоотверженно творили, своей практической деятельностью вносили свой вклад в повышение просвещения нации, и наслаждаются полнотой своих произведений. только честь независимости позволила нам быть такими.

В интерпретации работ Абдурахмана Сайо и Абдуллы Авлони по науке этики проанализируем их общие и частные аспекты.

Ташканди говорит: «Человек состоит из двух вещей: первая — это тело, а вторая — душа, которую еще называют вожделением. Тело можно увидеть глазами и ощутить руками, но душу нельзя увидеть с помощью внешних органов. Это можно познать с помощью интеллекта и басират. Вот почему внешний образ человека называется нацией, а внутренний образ – характером» [1;27-28].

По словам Авлони, «Человек сложен двумя вещами. Одно — тело, другое — душа. Тело видит всё своими глазами. Но эго отделяет хорошее от плохого и белое от черного. И тело, и душа имеют образ либо хороший, либо плохой. Изображение трупа – это что-то известное каждому, что всегда видно. Но образ

души есть нечто такое, что нельзя увидеть глазом и можно измерить разумом, что и называется поведением» [2;3].

Литературный анализ и методы. Оба современных просветителя делят поведение, лежащее в основе морали, на два типа: хорошее поведение и плохое поведение.

По определению Тошканди: «добродетели, возникающие в результате честного и справедливого обращения с людьми, являются добродетелями или хорошими манерами, а пороки, возникающие из-за небрежности и лени в совершении этих дел, являются пороками или плохими манерами» [1;20].

Авлони говорит: «Учёные-этики делят человеческое поведение на две части: если душа дисциплинирована и привыкает совершать добрые дела, то это описание добра, и «хорошее поведение», если она вырастает без тренировки и приобретает привычку совершать плохие поступки. вещи, это зло. Это описание и оно называется «плохим поведением» [2;4].

По Авлони, «Хорошие манеры: использовать одну часть для себя и одну часть друг против друга, хорошие манеры, которые необходимы: вера, религиозность, ислам, благодать, энтузиазм, смирение, довольство, энтузиазм, знания, терпение, знания, дисциплина». , самоуважение, совесть, любовь к Родине, правдивость, пример, целомудрие, скромность, понимание и ум, безопасный язык, экономность, достоинство, опасность и надежда, послушание, справедливость, доброжелательность, нравственность, верность, любовь и прощение» [2;10].

Полученные результаты. У Тошканди же несколько иной подход к хорошим манерам или моральным качествам. Он говорит: «Всевышний Аллах создал человеческую душу из трёх сил: интеллектуальной силы (нафси мут’маинна или нафси малаки), силы гнева (нафси лоувума) и сексуальной силы (нафси аммара или нафси бахими)» [1;30]. В основе этого «нравственные качества осложняются еще и этими качествами: мудростью, мужеством и целомудрием. Некоторые судьи разделили моральные добродетели на 4 части и решили, что четвертая — справедливость» [1;35].

Здесь обратим внимание на определения, данные Ташканди в «Меяр уль-Ахлак» и «Туркий Гулистан Яхуд Ахлак» Авлони понятиям мужества, целомудрия и справедливости, которые можно найти в обоих вышеперечисленных моральных качествах.

В Тошканди к вышесказанному подходят так: «Мужество – это причина, по которой человек проявляет храбрость, не рискуя собой. Они борются с ними, несмотря на невзгоды и трудности. Он не впускает страх в свое сердце. Основа мужества — сохранять энергию гнева в умеренных количествах.

Целомудрие – это состояние удовлетворения вследствие отречения души от преходящих похотей. Основой целомудрия является умеренность сексуальной энергии.

Справедливость – это правдивость и правильность в действиях, а значит расставить все на свои места. Основой справедливости является умеренность вышеуказанных сил» [1;85].

В Авлони подход меняется: «Кураж – смелый и сердечный человек. Смелый человек – это смелый и отважный человек, который ничего не боится. Подобно тому, как противоположностью усилий и энтузиазма является лень и лень, противоположностью смелости является трусость» [2;17].

«Целомудрие означает сохранение нашей души от греха и безнравственности. Только наше целомудрие защищает нас от греха и масията, защищает от нечистоты. Человек нравственный и целомудренный должен беречь свое сердце и совесть и хранить свой язык от плохих слов, таких как ложь, сплетни, клевета и клевета» [2;30].

«Справедливость означает уважение собственности и чести других. Справедливость — это агент хороших манер, альтернатива тирании. Справедливые и доброжелательные люди не дают другим работу, которой они не заслуживают. Человек может выполнить долг справедливости и гуманности, не только воздерживаясь от плохих поступков, но и исправляя ошибки и недостатки своих сверстников и стремясь на добрый путь» [2;42].

Выше мы говорили, что моральные добродетели делятся на пороки (вредные привычки).

Авлони в свою очередь останавливается на вредных привычках так: «Гнев, похоть, невежество, глупость, высокомерие — нравственные пороки, которые лишают людей вечного счастья, довольства в глазах Бога, косность, зависть, жадность, ненависть, вражда, фаворитизм, злословие, оскорбление, зависть, зависть, раздор, жадность, угнетение.

Обсуждение. Необходимо взвесить зло перечисленных вредных привычек и красоту вышеперечисленных хороших привычек на весах справедливости, исследовать с обсуждением совести, выслушать хорошие и действовать в соответствии с ними, понять плохие и быть осторожный» [2;45].

У Тошканди другое мнение о плохом поведении, чем у Авлони. Пороки он делит на четыре части, при этом число моральных пороков (плохих манер) не ограничено, а указанные выше добродетели (хорошие манеры) делятся на четыре части:

«Гнев (невежество) – альтернатива мудрости;

Джабун (трусость) – альтернатива храбрости;

Ширра (похоть, жадность) – как альтернатива целомудрию;

Зло (угнетение) – альтернатива справедливости» [1;43].

В эпоху шариата моральные качества сравнивали с «сиратол мустахим» (прямым путем). В суре «Фатиха», которая является первой сурой Корана и читается не менее 17 раз в ежедневных молитвах каждого мусульманина, учит следующая мольба: «Наставь нас на правильный путь» (Сура Фатиха, аят 6)» [1;44-45].

Ташкандий выше подчеркнул, что кривые линии-добродетели проходят с обеих сторон добродетели и «перечисляет добродетели 8 раз. То есть увеличение или уменьшение добродетелей вызывает появление странных пороков.

Саfoxат (интеллект) и балохат (глупость) являются противоположностью мудрости;

Тахаввур (иррациональность) и джабан (трусость) являются противоположностями мужества;

Хаджа (снисходительность) и хумуд (слабость) – в обмен на целомудрие;

«Зульм (угнетение) и золлам (тирания) – в противостоянии справедливости» [1;46].

Авлони имеет представление о поведении в своем произведении «Туркий гулистан йохуд ахлок»: «Если эго человека было испорчено в юности и он вырос без дисциплины и морали, «Аллаху акбар», ожидать добра от таких людей — все равно, что встать с земли». и тянусь к звездам. Наш Пророк, да благословит его Бог и дарует ему мир, сказал: «Если ты услышишь, что гора сдвинулась, верь этому, но если ты услышишь, что поведение человека изменилось, не верь этому» [2;4].

Об этом отмечает Ташкандий в «Меяр уль-Ахлак». «Те, кто утверждает, что мораль невозможно изменить, иногда приводят в качестве доказательства этот хадис: «Если вы услышите, что гора сдвинулась и исчезла, верьте этому. Но если вы услышите, что он на время изменил свое поведение, не верьте, он скоро вернется к своей природе». Суждение хадисов в этом контексте не является публичным. Есть много хадисов, которые подчеркивают нравственное воспитание. В них поощряется и разъясняется нравственное исправление.

В природе человеческой природы сформировано, и изменить ее трудно. Эта ситуация является неверием и оскорблением Бога. Об этой категории упоминается в Священном Коране: «Воистину, напугаете ли вы неверующих или нет, они не поверят». Аллах запечатал их сердца и уши, и в их глазах появилась горечь. И для них будет великое наказание» (Сура «аль-Бакара», аяты 6-7)» [1;79].

Также в конце 7-й главы произведения он делает следующие выводы. «Суть в том, что если даже самого худшего и злого человека неоднократно приглашать и заниматься политикой, в нем произойдут определенные изменения. Даже если его зло не исчезнет, его зло начнет уменьшаться. Меньшее количество благ уменьшится, а зло в нем не будет прогрессировать дальше. Хотя перемены в нем не очевидны, нет сомнения, что наука этика принесет ему пользу» [1;80].

Авлони разделил человеческую душу (хульк) на две части: хорошие манеры и плохие манеры в тюркском Гулистане йохуд Ахлак. И он включил 32 добродетели в хорошее поведение и 18 пороков в плохое поведение и описал каждую из них.

Ташканди в своем произведении «Меъяр уль-Ахлак» подчеркивает, что человеческая душа (характер) состоит из 3-х сил, в произведении он перечисляет достоинства и пороки каждой силы и дает определение каждой из них.

Добродетели и пороки в 3-х силах следующие:

«Качества, возникающие из интеллектуальной силы: интеллект, запоминание, зикр, зако, фахм, тамиз, речь, сидк и мудрость. Пороки, возникающие в интеллектуальных способностях, это: баладат (непостижимость), макр-у хубс, джахл, кизб, хумк, хурк, гадр, табаддул, намима, рия и сафих» [1;87-88].

«Качества, образующиеся в силе гнева: всепрощение, милосердие, милосердие, доброта, хорошее поведение, достоинство, трудолюбие, настойчивость, смирение, самоограничение, наждат, шахамат, возможный кадун (готовность к трудолюбию) и энтузиазм. Пороки, возникающие в гневе: гордость, высокомерие, высокомерие, высокомерие, высокомерие, высокомерие, высокомерие, зависть, ревность, высокомерие, высокомерие и высокомерие» [1;91].

«Качества, формирующиеся в сексуальной силе: благочестие, довольство, самодисциплина, скромность, щедрость, богатство, терпение, широта взглядов, самодисциплина, дисциплина, скромность, достоинство и целомудрие. Пороки, возникающие в сексуальной силе: фуджур, ширра, бухл, хьянат, афшоир, муджун, бутлони шахат, шамотат и хирс» [1;94].

Абдулла Авлони также высказывает важные замечания по поводу образования.

«Образование» означает «Педагогика», то есть наука о воспитании детей. Сейчас общеизвестно, что образование необходимо начинать со дня рождения, чтобы наполнить энергией свое тело, просветить свои мысли, украсить свою

нравственность, прояснить свой разум. Образование бывает трех видов: физическое воспитание, умственное воспитание и нравственное воспитание» [2;9].

Абдурахман Ташкандий также коснулся в своей работе вопросов образования и сказал, что «воспитание детей делится на четыре: физическое воспитание, эмоциональное воспитание, хорошее воспитание и хорошее воспитание» [2;101].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Оба педагога в своих работах дали определения и примеры вышеуказанных видов воспитания.

Авлони привел 32 добродетели, составляющих хорошее поведение в работе Тюркий Гулистан йохуд ахлоқ, а Ташкандий в конце седьмой главы книги Мейар уль-Ахлак написал «32 добродетели, которые делают жизнь мира красочной в человеке и являются начало страницы вечной жизни». Мы видим, что он объяснил.

Подводя итог, можно сказать, что Абдурахман Ташканди и Абдулла Авлони, современные интеллектуалы национального возрождения XX века, написали и опубликовали свои произведения по просьбе нескольких учителей. Из-за отсутствия в школах Туркестана совершенной книги «Этика», написанной на их диалекте, им было хорошо известно, что они жаждут и нуждаются в подобных произведениях и что они находятся среди учителей и интеллигентов.

Заслуга этих людей в том, что просвещенные педагоги не оставили эти произведения без похвал, а посмотрели на их работы и использовали их последующие труды в системе образования, несмотря на их недостатки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES):

1. عبدالرحمان سياح تاشكندی – معيار الاخلاق. غلام حسن آرفجانوف متبعی. تاشكند، ۱۹۱۲. (Абдурахман Сайёҳ Ташканди-Меъяр ул-Ахлак. Типография Гулама Хасана Оруфджанова. Ташкент, 1912 г.) – С. 170.
2. Абдулла Авлони. Туркий гулистан йохуд ахлоқ. Т.: 2004. –С. 96
3. Asatulloev, A., & Sayyoh, A. (2022). Socio-ethical views of Abdurahmon Tashkendi and the content of the work on ‘meyor ul-ahl” (axloq me’yorlari). *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(10), 218-224.
4. Abrorkhon Asatulloev, Kendjaev Shavkatdjon, Ravshanova Gulkhayo. In the twentieth century, Turkestan national media outreach ideas published by

Abdurakhmon Sayyoh Tashkenty, entitled "Rule of Law". International journal of advanced science and technology. 2020, vol. 29, № 5. Pp. 1781-1784
<http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10308>

5. Saifnazarov, I., & Xujayev, M. I. (2018). Axmad Zaki Validiy islamic culture. Экономика и социум, (2 (45)), 55-57.